

PAGES OF THE HISTORY OF GENERAL ANESTHESIA

Stolyarenko P.

*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ

Столяренко П.Ю.

*кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947><https://doi.org/10.5281/zenodo.8102060>**Abstract**

Since ancient times mankind has sought to find ways to relieve pain during operations, but until the 19th century there was no pain relief in the modern sense.

The methods used to reduce pain sensitivity were primitive, ineffective, and even dangerous to the life of the operated person. The use of anesthesia in the pre-anesthetic period is described. The real prerequisites for the development of effective methods of anesthesia began to take shape at the end of the 18th century. Of decisive importance was the intensive development of the natural sciences, especially chemistry and physics. Among the numerous discoveries of that period was the production of pure oxygen (Priestley J. and Scheele C., 1771) and nitrous oxide (Priestley J., 1772). Officially recognized contenders for priority in the discovery of oxygen: Carl Scheele, Joseph Priestley, Antoine Lavoisier. To be continued.

Аннотация

С древнейших времен человечество стремилось найти способы обезболивания при операциях, но до XIX века обезболивания в современном понимании не было. Применявшиеся методы понижения болевой чувствительности были примитивны, малодейственные и даже опасны для жизни оперируемого. Описывается применение обезболивания в донаркозном периоде. Реальные предпосылки для разработки эффективных методов обезболивания начали складываться в конце XVIII века. Определяющее значение имело интенсивное развитие естественных наук, особенно химии и физики. Среди многочисленных открытий того периода было получение в чистом виде кислорода (Пристли Д. и Шееле К., 1771) и закиси азота (Пристли Д., 1772). Официально признанные претенденты на приоритет в открытии кислорода: Карл Шееле, Джозеф Пристли, Антуан Лавуазье. Продолжение следует.

Keywords: history, general anesthesia, pre-anesthetic era, Carl Scheele, Joseph Priestley, Antoine Lavoisier.

Ключевые слова: история, общая анестезия, донаркозная эра, Карл Шееле, Джозеф Пристли, Антуан Лавуазье.

ВВЕДЕНИЕ. История развития местной анестезии нами опубликована в DSJ No 54, 55/2021, No 60–64, 66–67/2022; No 69–72/2023. В этом номере журнала представлено начало цикла статей по истории развития общего обезболивания.

**ПРИМЕНЕНИЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
ОТ ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ ДО XVIII
ВЕКА**

С древнейших времен человечество стремилось найти способы обезболивания при операциях, но до XIX века обезболивания в современном понимании не было. Применявшиеся методы понижения болевой чувствительности были примитивны, малодейственные и даже опасны для жизни оперируемого.

Считается, что греческий философ Диоскорид первым применил термин «анестезия» в I веке н. э.

для описания наркотикоподобного действия мандрагоры (действующее начало – М-холинолитик скополамин).

В 1721 г. в универсальном этимологическом английском словаре Bailey's было дано определение термина «анестезия» – это «дефицит чувствительности». В Британской энциклопедии 1771 года под анестезией понималось «лишение чувств». В 1846 г. Оливер Уэнделл Холмс (Oliver Wendell Holmes, 1841–1935) определил анестезию как сноподобное состояние, позволяющее проводить хирургические вмешательства [1].

История развития обезболивания показывает, что параллельно с изысканием средств для общего обезболивания всё время делались попытки оперировать под местной анестезией, и мысль достигнуть обезболивания тканей человеческого тела на месте предстоящей хирургической операции едва ли даже не более древняя, чем идея наркоза. По крайней

мере, поскольку можно судить по дошедшим до нас средневековым источникам, ещё египтяне пытались вызвать потерю чувствительности на коже прикладыванием жира священного нильского крокодила. Они также славились своим умением готовить различные опьяняющие и анестезирующие средства, главными составными частями которых являлись индийская конопля и опий. Вместо калёного железа были в ходу моксы из конопли, так как они полагали, что болезненность операции значительно уменьшится при помощи усыпительных свойств дыма индийской конопли.

По свидетельству Каспара Гофмана (Caspar Hofmann, 1572–1648), ассириине, производя у мальчиков обрезание, сдавливали им шейные сосуды и тем уничтожали боль, испытываемую при этой операции [2].

Плиний Младший (Plinius secundus, 32–79 гг. н. э.) и Dioscorides pedanius в 50-м году н. э. рассказывают, что мемфисский камень, истолчённый в порошок и политый уксусом, будучи приложен к обожжённым или поражённым частям тела, уничтожал все болезненные ощущения. Литтре полагает, что этот мемфисский камень был не что иное, как особый вид мрамора, который при обливании уксусом образовывал уксусную кислоту, производящую местную анестезию.

Покрывной альраунный корень (*Atropa mandragora* L.) также часто упоминается в числе старинных анестезирующих препаратов. Он хорошо был известен грекам и, по мнению Бодена, до конца XVI столетия этот корень весьма часто упо-

треблялся как снотворное и анестезирующее средство. В странах, расположенных ближе к северу, основным средством общей анестезии был этиловый спирт, с которым человечество в виде пива и вина знакомо более 6000 лет.

Отсутствие совершенного метода обезболивания компенсировалось скоростью проведения операции. Ещё в V веке до н. э. Гиппократ писал, что, «так как приходится оперируемым страдать, причиняющее боль должно быть в них наиболее короткое время, а это будет, когда сечения выполняются скоро».

В более близкие к нам времена – средние века, в эпоху Возрождения – зародилось немало идей, которые не потеряли своего значения до сих пор. Да и не могли медики всех времён не думать об обезболивании. Операция, даже самая незначительная, часто заканчивалась смертью пациента от болевого шока. В операционной одной из лондонских больниц до наших дней сохранился колокол, звуками которого пытались заглушить крики несчастных, подвергавшихся хирургическому вмешательству.

Выдающийся отечественный хирург и историк хирургии С.С. Юдин (рис. 1), приводит дошедшее до нас описание Даниэля Бекера (Daniel Becker, 1636) тяжёлой операции удаления ножа из желудка в XVII веке. Оно интересно с двух точек зрения. Во-первых, мы можем убедиться, насколько сложными могли быть хирургические вмешательства уже в те далёкие времена, а во-вторых, насколько несовершенно было «обезболивание». Сейчас этот термин в отношении к тому времени едва ли возможно употреблять без кавычек. И так...

Рис. 1. Сергей Сергеевич Юдин (1891–1954). Внёс большой вклад в совершенствование методов хирургического обезболивания

«... 25 июня 1625 года, убедившись, что сообщаемый больным анамнез "не есть плод фантазии" и что силы больного допускают операцию, порешили сделать её, дав "болеутоляющего испанского бальзама". 9 июля при большом стечении врачей, учащихся и членов медицинской коллегии приступили к гастротомии. Помолвившись богу, больного привязали к доске; декан наметил углём место разреза длиной в четыре поперечных пальца, на два пальца ниже рёбер и отступя влево от пупка на ширину ладони. Хирург Daniel Schabe вскрыл литотомом брюшную стенку. Прошло полчаса, наступили обмороки, и больного повторно отвязывали и вновь привязывали к доске. Попытки вытянуть желудок щипцами не удавались; наконец его зацепили острым крючком, провели сквозь стенку лига-

туру и вскрыли по указанию декана. Нож был извлечён "при аплодисментах присутствующих". На стенку живота наложили пять швов и повязку с бальзамом. В течение 14 суток давалось лишь тепловатое питьё. Выздоровление.

В работе Бекера помещён портрет больного и изображение ножа размером 5,5 дюймов» [3].

Таковы были хирургия и обезболивание (рис. 2). Неудивительно, что большинство оперируемых умирали не столько от самой хирургической травмы, сколько от боли и мук.

Многочисленные войны этого периода, внедрение в военную практику огнестрельного оружия и как следствие – многочисленные тяжёлые ранения – всё это способствовало развитию хирургии.

Рис. 2. Хирургическая операция в «донаркозный» период [1]

Рис. 3. Амбруаз Паре (1510–1590). Портрет кисти Вильяма Холла

В 1537 г. великий Амбруаз Паре (рис. 3), которого впоследствии стали называть отцом хирургии, был участником похода Франциска I против германского императора Карла V. В то время огнестрельные раны надлежало заливать кипящим бузиновым маслом. Пользы от этого было мало: муки же раненые испытывали жесточайшие. Они корчились от боли, а лекарь – от сознания, что их причиняет. Только люди железного здоровья могли выдержать эту варварскую процедуру. Этот метод лечения был в то время «обоснован» учеными-медиками. Они говорили, что пуля вносит в рану особый яд, и только огненный бальзам – бузиновое масло – способен спасти раненого. Случай помог избавиться от этого метода лечения. Случай, сделавший переворот в хирургии благодаря тому, что произошёл он с великим человеком, способным из обычного наблюдения извлечь урок. У Амбруаза Паре после одного жестокого боя, когда раненые поступали сплошным потоком, кончился кипящий бальзам. Вместо «целительного масла» Амбруаз Паре приготовил свою болеутоляющую смесь. Наутро осмотр показал, что раны, обработанные «новоиспечённым» бальзамом, не имели покраснения, припухлости, ожогов; в то же время раны, обработанные кипящим маслом, были, как всегда, резко отёчны, кожа вокруг была покрасневшей и обожжённой. И, кроме того, все раненые, при лечении которых применялось новое средство, спокойно провели ночь, спали и проснулись свежими, исполненными новых сил, что, безусловно, способствовало выздоровлению. Те, кому обработали повреждения кипящим маслом, были совершенно обессилены болью.

Позволим себе привести описание этого случая.

«... Сия тонкая и деликатная работа исполняется руками и инструментами...»

Через минуту зонд наткнулся на твёрдое препятствие. Паре облегчённо вздохнул:

– Пуля найдена! Тонкими щипцами с зазубренными губками удалось её ухватить; Паре потянул сильнее, и пуля, наконец, вышла. Солдат вскрикнул, лицо его залила бледность.

– Терпи! – приказал Паре. Оставалось влить в рану масло и перевязать пострадавшего. Паре повернулся и замер: на дне котелка чадило лишь несколько капель почерневшей от огня жидкости.

– Жан! – позвал Паре. – Масло, скорее! Жан откинул полог и с недоумением посмотрел на хозяина.

– Я же говорил, что масло кончилось, – произнёс он.

– Совсем? – молодой хирург был ошарашен.

– В бутылки ни капли.

Что делать? Только что он совершил невозможное: извлёк пулю, за-свишю так неудобно, что здесь спасовал бы сам Шолиак, и всё напрасно! Пациент умрёт потому лишь, что неопытный хирург слишком щедро расходовал масло. Как назло, он перевязал полсотни врагов, а масла не хватило именно своему, пусть даже и мародёру. Теперь жди неприятностей, ведь полковник только сегодня предупреждал его: “Будь предусмотрительнее!” Что делать?.. Выжечь рану раскалённым пекеленом? (рис. 4).

Рис. 4. Выжечь рану раскалённым пекеленом (железом)? Амбруаз Паре. Случай на войне. Вверху показаны инструменты для прижигания различных ран. Из книги Ганса фон Герсдорфа «Полевая книга раневой хирургии» (1528) [1]

Но сухое железо не сможет уничтожить сухой пороховой яд, и страдания больного только усугубятся. Здесь мог бы помочь териак (древнее, мнимое противоядие и всеисцеляющее снадобье, состав из множества ядовитых трав), но его нет под рукой. Дубле лечит отравления индийским bezoаром. Скотина! Паре сам видел, как эмпирик собирал «индийский» камень на берегу реки. Молодой человек представил торжествующий взгляд соперника, и растерянность сменилась злостью.

Какого чёрта! Шарлатаны отправляют на тот свет сотни людей, получая за это деньги! Кто определит среди бойни, отчего умер этот прохвост? Да если сейчас рассечь бритвой яремную вену и выпустить из парня всю кровь, то никто, даже Жан, не заподозрит дурного. Ещё один труп среди сотни других...

Паре бросил взгляд на раненого, и мерзкие мысли споткнулись. Легионер сидел, запрокинув голову, на лбу выступили капли пота. Было видно, что ему очень нехорошо. Закон природы: любить и любя, помогать. Помогать всем, без различия веры и подданства. С мародёра спросится и в этой, и в последующей жизни, но пока это не преступник, а страждущий. Значит, надо лечить, и то, что у тебя нет больше масла, не оправдывает тебя ни

перед Богом, ни перед собственной совестью. Старуха-знахарка из Пьемонта учила прикладывать к воспалённым ранам печёный лук. Лука под рукой нет, но ведь существуют и другие средства. Можно использовать кровь голубки, а иной раз помогают душистые масла.

Паре взял флакончик с дорогим розовым маслом, смочил им клоч белой, хорошо прочёсанной шерсти и вставил тампон в устье пулевого отверстия. Может быть, летучее масло оттянет на себя часть яда. Сверху Паре наложил обычную повязку с терпентином (сосновая смола) и яичным желтком.

Когда Жан увёл легионера, Паре ощутил слабость. Но надо работать, и он, преодолевая себя, продолжал операции. Ещё пять человек он перевязал, не выжигая в ране порохового яда. И то, что среди них оказалось два испанца, ничуть не утешало. Неважная ночь выпала на долю Паре. Он ворочался, часто вставал, но, опасаясь потревожить больных, к навесу не подходил, вздыхал и снова ложился в смятую постель. До его слуха доносились стоны, неразборчивый бред, порой – болезненные вскрики. Многие ли из лежащих под навесом доживут до утра? Более всего беспокоился Паре о тех, кому по недостатку масла не сделал

прижигания. Жан де Виго – один из немногих авторов, писавших на родном языке и потому доступных Паре, – в восьмой главе первой книги «О ранах» утверждал, что заражение пороховым ядом убивает человека за сутки. Паре ждал утра.

Какой же ты медик, если не можешь спасти доверившегося тебе чело-века? Хирург-брадобрей! Брадобрей – ещё куда ни шло. Презренное звание, недаром палач относится к тому же цеху, что и ты... За прошедший день Паре пролил больше крови, чем иной палач в дни больших казней, не меньше десятка человек скончались у него на руках. Почему же так больно и тревожно именно за шестерых, обречённых на смерть авторитетом Виго? Должно быть, потому, что они гибнут по его, Амбруаза Паре, недосмотру.

Солнце ещё не появилось, ночной мрак едва начинал седеть, под утро удушливая жара спала, от Роны потянуло прохладой. Паре растолкал Жана, велел ему достать тонкие шерстяные одеяла и как следует укрыть раненых, чтобы уберечь от столбняка, происходящего, как известно, от холода и сырости. Потом пошёл по рядам, вглядываясь в бледные или пылающие лица, собственноручно напоил лихорадящих ячменной водой – простонародным средством, снимающим жажду и в силу своей слизистости гасящим всякий жар. Когда достаточно рассвело, Паре начал осмотр. Ночью умерли несколько больных, но среди них – ни одного из тех, за кого он больше всего волновался. Более того, приступив к перевязкам, Паре обнаружил, что раненые, не получившие должного лечения, чувствуют себя лучше остальных. Лихорадка тронула их слабее, раны почти не воспалились. Правда, края сохраняли синюшный оттенок, но так ведёт себя любая разможжённая рана. Но куда в таком случае делся яд? Ведь не может быть, чтобы десятки учёнейших медиков со времён Иеронима Бруниевика находились в плену чудовищного заблуждения!

... В этот день Паре не опасался неприятностей из-за нехватки меди-каментов. Хирурги других отрядов были в том же положении. Лекарств не хватило всем, и материала для наблюдений оказалось более чем достаточно: на этот раз Паре

огнестрельные раны не прижигал уже вполне сознательно...» [1].

Рутинная и косность всегда отличались жизнестойкостью. Амбруазу Паре не сразу удалось убедить коллег в том, что от предложенной им смеси гораздо больше пользы, чем от традиционного «бальзама». Однако у Паре был великий союзник – Гиппократ. «Прежде всего – не навреди!» – гласит одна из его бессмертных заповедей. Паре действовал в полном соответствии с ней. «Лечение, – втолковывал он, – не должно быть причиной новых страданий. Лечебный фактор должен не только устранять основное заболевание, но и облегчить страдание, вызванное им, а не увеличивать его» [4]. Так зарождалась идея противошоковой терапии, лежащей в основе современной анестезиологии.

Средние века породили идею – как общего, так и местного обезболивания. Правда, некоторые приёмы и методы тех времён с сегодняшних позиций всерьёз рассматривать нельзя. Например, имел распространение «метод общего обезболивания» путём удара тяжёлым предметом по голове. В результате сотрясения мозга больной впадал в бессознательное состояние и оставался безучастным к манипуляциям хирурга. К счастью, этот метод не получил дальнейшего распространения.

Для притупления сознания применялись и другие жесточайшие приёмы, в большинстве – физические, например, кровопускание, пережатие сонных артерий. До сих пор среди немедиков бытует термин «заморозка», хотя сейчас под этим отнюдь не имеется в виду охлаждение тканей как таковое (рис. 5). Об обезболивающем действии охлаждения впервые упоминает великий учёный и врач Востока X–XI вв. Абу Али Ибн Сина (Авиценна).

Следующая цитата, заимствованная нами из сочинений Томаса Бартолина (Thomas Bartholinus), несомненным образом свидетельствует, что уже в Средние века делались попытки получить местную анестезию: "An tiquam cauterio ulcera in membris excitentur, nix affricata induit stuporem. Id me docuit Marcus Aurelius Sewerinus in Gymnasio Neopolitano olim praceptor meus et hospes, Chirurgus".

Рис. 5. Хирургическая операция в XVI веке (ампутация) [1]

gorum hoc saeculo princeps. Rectissime autem nivem in vasculum materiae convenientis capax, sed longa ad extremum et myrtiformi spezie, conjectam, sine rei ullius interventu applicavit. A gangraenae metu securos nos jussit, medicamento sub angustis parallelis lineis applicato, sensu vero post horae quadrantem sopito, secare locum indolentem licebit".

Приводим перевод этого фрагмента с латинского: «С древности язвы на конечностях прижигали каутером, натирали снегом, чтобы вызвать онемение. Этому меня давно учил мой наставник, авторитет целого поколения хирургов, Марк Аврелий Северный и чужеземцы в Неаполитанской гимназии. Правильнее же всего, если вы прикладываете к ткани конечности снег вблизи сосуда, но ненадолго и в виде миртовой ветки, без опасения за последствия. Он приказывал нам делать, это не

боясь гангрены. Истинная чувствительность восстанавливается через четверть часа, и до этого можно рассекать (ампутировать) нечувствительное место».

Первое использование общей анестезии, вероятно, было в начале XIX столетия в Японии [5–9]. 13 октября 1805 г. доктор Сейшу Ханаока (Seishu Hanaoka – рис. 6) хирургическим путём удалил опухоль молочной железы под общей анестезией. Его пациенткой была 60-летняя женщина по имени Кап Аиуа. Все её сёстры умерли от рака молочной железы. Кан искала помощи у Ханаоки. Для обезболивания он использовал «Tsusensan» – применяемую внутрь через рот смесь трав, которую Ханаока подобрал после многочисленных экспериментов в течение 20 лет. Главный активный компонент растения Chosen-asago.

Рис. 6. Сейшу Ханаока (1760–1835) Ил. любезно предоставлена профессором Yuzuru Kaneko, Япония [1]

В рукописных книгах по медицине значительное место уделялось лечению зубной боли. Были распространены «заговоры» и заклинания зубной боли, кроме того, на основании опыта народа при заболеваниях зубов принимались различные средства растительного происхождения: камфора, всевозможные полоскания из настоев трав, припарки семенами и др.

С мучительной зубной болью человечество имело дело всегда. Ещё из глубины веков пришла поговорка: «Человек часто забывает, что у него только одна жизнь, но то, что у него тридцать два зуба, – помнит всегда». В XVII веке шотландский поэт Роберт Бернс так описал свои страдания в «Оде к зубной боли» (на рукописи есть пометка: "Написано в то время, когда автора терзала зубная боль"):

«Ты, завладев моей скулой,
Пронзаешь десна мне иглой,
Сверлишь сверлом, пилишь пилой
Без остановки,
Мечусь, истерзанный и злой,
Как в мышеловке.
Так много видим мы забот,
Когда нас лихорадка бьёт,
Когда подагра нас грызёт

Иль резь в желудке.
А эта боль – предмет острот
И праздной шутки!
Бешусь я, исходя слюной,
Ломаю стулья, как шальной,
Когда соседи надо мной
В углу хохочут.
Пусть их бесы бороной
В аду щекочут!
(Перевод С. Маршака.)

Даже скульптурное изображение жреца Ло-окона с сыновьями, задушенного в Трое змеями, насланными Афиной, не передает, может быть, настолько весь спектр физических мучений, сколь ярко это изобразил в стихотворной форме Р. Бернс.

В течение многих веков удаление зубов выполнялось без обезболивания. Удаление зубов – излюбленная тема голландских художников XVII века (рис. 7, 8). Обращает на себя внимание отсутствие обезболивания при этой операции и наличие глубоко заинтересованных зрителей.

Развитие зубоврачевания в России происходило при Петре I, который сам интересовался и практиковал в этой области (рис. 9). Петр I овладел техникой

Рис. 7. Дантист (1622 г.), Геррит ван Хонтхорст (1590–1656)

Рис. 8. Зазежис лекари. А. Хемскерк, ок. 1650 г.

Peter the Great

1672–1725

Рис. 9. Петр I

удаления зубов и нередко применял ее на практике. Он постоянно носил при себе два набора инструментов: математический и хирургический (в последнем находились пеликан и щипцы для удаления зубов).

ОТ ОТКРЫТИЯ ЭФИРНОГО НАРКОЗА ДО МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ (Лавина открытий – кто же первый?)

Реальные предпосылки для разработки эффективных методов обезболивания начали складываться в конце XVIII века. Определяющее значение имело интенсивное развитие естественных наук, особенно химии и физики. Среди многочисленных открытий того периода было получение в чистом виде кислорода (Пристли Д. и Шееле, 1771) и азота (Пристли Д., 1772). Официально признанные претенденты на приоритет в открытии кислорода: Карл Вильгельм Шееле, Джозеф Пристли, Антуан Лавуазье.

В классической дискуссии по поводу открытия кислорода рассматриваются кандидатуры сразу

трёх учёных, имеющих законное право претендовать на это великое открытие. Это шведский химик Карл Вильгельм Шееле, английский священник Джозеф Пристли (Joseph Priestley, 1733–1804), и французский химик Антуан Лавуазье (Lavoisier, Antoine Laurent, 1743–1794). Возможно, наличие такого обилия претендентов связано с тем, что предшествующий открытию кислорода прогресс науки, в данном случае химии газов, весьма основательно подготовил почву для этого события. Самым первым претендентом, получившим относительно чистую пробу кислорода, был немецкий и шведский химик Карл Вильгельм Шееле (Carl Wilhelm Scheele) – рис. 10.

Рис. 10. Carl Wilhelm Scheele (1742–1786)

Наиболее значительный труд Карла Вильгельма Шееле – Химический трактат о воздухе и огне (*Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer*, 1777 г.). Эта книга содержит результаты его многочисленных экспериментов 1768–1773 гг. по исследованию газов и процессов горения. Из трактата видно, что Шееле – независимо от Пристли и Лавуазье и за два года до них – открыл кислород и подробно описал его свойства. При этом кислород был получен им многими способами: прокаливанием оксида ртути (как это сделали Пристли и Лавуазье), нагреванием карбоната ртути и карбоната серебра и т. д. Несомненно, Шееле первым (1772) «держал в руках» чистый кислород.

По некоторым данным уже в 1771 г. Карл Шееле при нагреве пиролюзита с концентрированной серной кислотой наблюдал выделение «виртольного воздуха», поддерживающего горение, т. е. кислорода.

Карл Шееле хотел раскрыть загадку огня и при этом неожиданно обнаружил, что воздух – не элемент, а смесь двух газов, которые он называл воздухом «огненным» и воздухом «негодным». Это было величайшим из всех открытий Шееле [10, 11].

Но в действительности тайна огня и полученного им «огненного» воздуха так и осталась для него тайной. Во всем была виновата господствовавшая в те времена теория флогистона, по которой считалось, что всякое вещество может гореть только в том случае, если в нём много особой горючей материи – флогистона, а горение представляет собой распад сложного горючего вещества на особый огненный элемент – флогистон – и другие составные части. Карл Шееле тоже был сторонником этой теории, поэтому он объяснял, что «огненный воздух» имеет большое сродство (влечение) к флогистону, поэтому и сгорает в нём так быстро, а «негодный» воздух не имеет влечения к флогистону,

поэтому в нём и гаснет всякий огонь. Это было довольно правдоподобно, но оставалась одна большая загадка, которая казалась совершенно необъяснимой. Куда уходил во время горения «огненный» воздух из закрытого сосуда? Наконец, он придумал такое объяснение: когда сгорает какое-нибудь тело, говорил он, то выделяющийся из него флогистон соединяется с «огненным» воздухом и это невидимое соединение настолько летуче, что оно незаметно просачивается сквозь стекло, как вода сквозь сито.

С флогистонем покончил другой великий химик XVIII века – француз Антуан Лавуазье. И когда это было сделано, то странное исчезновение «огненного воздуха» и многие другие непонятные явления сразу потеряли всю свою загадочность. Шееле действительно был первым исследователем, получившим относительно чистую пробу кислорода (1772). Однако он опубликовал свои результаты в 1777 г., позже, чем это сделал Джозеф Пристли, поэтому формально он не может считаться первооткрывателем кислорода. Но во многих академических изданиях и справочниках по химии приоритет отдаётся именно Карлу Вильгельму Шееле. Кроме того, ему принадлежит неоспоримый приоритет открытия химических элементов хлора Cl, фтора F, бария Ba, молибдена Mo, вольфрама W... [1].

Несмотря на то, что Шееле не имел высшего образования и был рядовым аптекарем, в возрасте 32 лет он был избран членом Стокгольмской академии наук. Ему предлагали кафедру в Упсальском университете, работу в центре шведской горноталлургической промышленности в Фалуне, кафедру в Берлинском университете, однако учёный отклонял все предложения, предпочитая заниматься своими опытами.

Годы упорного самоотверженного труда, к сожалению, подорвали здоровье этого поразительно

целестремленного человека, и он прожил всего до 44 лет. В истории химии с открытием Шееле цианистого водорода связан ещё один миф: якобы его первооткрыватель его погиб в момент открытия. Это, так сказать, полуправда. На самом деле Шееле впервые получил синильную кислоту из жёлтой кровяной соли в 1782 г., а умер в 1786 г., в возрасте 44 лет. Однако

не подлежит сомнению, что Шееле погубили органолептические методы исследования. В XVIII веке было принято пробовать на вкус продукты реакции, а Шееле, помимо цианидов, работал с соединениями ртути и мышьяка... Умер К.В. Шееле в Чёпинге 21 мая 1786 г.

Вторым официально признанным претендентом на лавры первооткрывателя кислорода в 1774 году является Джозеф Пристли (рис. 11).

Рис. 11. Joseph Priestley (1733–1804) – английский священник, химик, философ, общественный деятель. Анестезиологам всего мира имя Джозефа Пристли в первую очередь памятно и дорого в связи с открытием им в 1772 г. закиси азота, впоследствии ставшей широко применяемым и популярным анестетиком. Он также открыл чистый газ, сейчас известный как кислород [12]

Кроме того, если Пристли был первооткрывателем, когда в таком случае было сделано открытие? В 1774 г. он считал, что получил закись азота, то есть разновидность газа, которую он уже знал. В 1775 г. он полагал, что полученный газ является дефлогистированным воздухом, но ещё не кислородом. То есть, в 1775 г. Джозеф Пристли отождествил газ, полученный им при нагревании красной окиси ртути, с воздухом вообще, но имеющим

Сам Пристли, будучи, как и Шееле, сторонником теории флогистона, тоже так и не смог объяснить суть процесса горения; он защищал свои представления даже после того, как Антуан Лавуазье обнародовал новую теорию горения.

Претензии сторонников Джозефа Пристли по поводу открытия именно этим учёным кислорода основывались на его приоритете в получении газа, который позднее был признан особым, не известным до тех пор видом газа. Но проба газа, полученного Пристли, не была чистой, и если получение кислорода с примесями считать его открытием, тогда то же в принципе можно сказать обо всех тех, кто когда-либо заключал в сосуд атмосферный воздух.

меньшую, чем обычно, дозу флогистона. Для химика, придерживающегося теории флогистона, это, конечно же, был совершенно неведомый ранее вид газа.

Третий официальный претендент в первооткрыватели кислорода, французский химик Антуан Лавуазье (рис. 12) начал свою работу, которая привела

Рис. 12. Антуан-Лоран Лавуазье (Lavoisier, Antoine Laurent, 1743–1794)

его к открытию, после эксперимента Джозефа Пристли в 1774 г., и, возможно, благодаря намёку со стороны Пристли. Из своих собственных опытов и предшествовавших опытов Пристли и Шееле Лавуазье уже знал, что с горючими веществами связывается лишь одна пятая часть воздуха, но природа этой части была ему неясна. Когда же Пристли сообщил ему в 1774 г. об обнаружении «дефлогистированного воздуха», он сразу понял, что это и есть та самая часть воздуха, которая при горении соединяется с горючими веществами. Повторив опыты Пристли, Лавуазье заключил, что атмосферный воздух состоит из смеси «жизненного» (кислород) и «удушливого» (азот) воздуха и объяснил процесс горения соединением веществ с кислородом [13–15].

В начале 1775 г. Лавуазье сообщил, что газ, получаемый после нагревания красной окиси ртути, представляет собой «воздух как таковой без изменений (за исключением того, что) ... он оказывается более чистым, более пригодным для дыхания». К 1777 г., вероятно, не без второго намёка Пристли, Лавуазье пришёл к выводу, что это был газ особой разновидности, один из основных компонентов, составляющих атмосферу. Правда, сам Пристли как

сторонник теории флогистона с таким выводом никогда не смог бы согласиться.

Таким образом, более главной фигурой в истории открытия кислорода является Лавуазье, а не Шееле и Пристли. Они просто выделили новый газ – и только. Позже Фридрих Энгельс напишет об этом: «Оба они так и не узнали, что оказалось у них в руках. Элемент, которому суждено было революционизировать химию, пропал в их руках бесследно... Собственно открывшим кислород, поэтому остаётся Лавуазье, а не те двое, которые только описали кислород, даже не догадываясь, что они описывают».

Исследования Антуана Лавуазье сыграли выдающуюся роль в развитии химии XVIII века. Речь идёт, прежде всего, о создании им научной теории горения, ознаменовавшем отказ от теории флогистона, что кардинально отличает его работы от экспериментов Шееле и Пристли.

В борьбе со сторонниками теории флогистона у Лавуазье был замечательный союзник, который хорошо помогал ему в работе. Шееле и Пристли тоже имели такого союзника, но они не всегда пользовались его услугами и не придавали большого значения его советам. Главным помощником Лавуазье были... весы (рис. 13).

Рис. 13. Весы, которыми пользовался Лавуазье для своих опытов в конце XVIII века [1]

Приступая к какому-нибудь опыту, Лавуазье почти всегда тщательно взвешивал все вещества, которые должны были подвергнуться химическому превращению, а по окончании опыта снова взвешивал. Как и Шееле, Лавуазье тоже пробовал сжигать фосфор в закрытой колбе. Но Лавуазье не терялся в догадках, куда исчезала пятая часть воздуха при горении. Весы дали ему на этот счёт совершенно точный ответ. Перед тем как положить кусок фосфора в колбу и поджечь, Лавуазье его взвесил. А когда фосфор сгорел, Лавуазье взвесил всю сухую фосфорную кислоту, которая осталась в колбе. По теории флогистона фосфорной кислоты должно было получиться меньше, чем было фосфора до горения, так как, сгорая, фосфор разрушался и терял флогистон. Если даже допустить, что флогистон вовсе не имеет веса, то фосфорная кислота должна весить ровно столько, сколько весил фосфор, из которого она получилась. Однако выяснилось, что белый иней, осевший на стенках колбы после горения, весит больше сгоревшего фосфора. Следовательно, та самая часть воздуха, которая якобы исчезла из колбы, в действительности вовсе не уходила из неё, а просто присоединилась во время горения к фосфору. От этого соединения и получилась фосфорная кислота. Теперь мы называем это вещество фосфорным ангидридом. Лавуазье понимал, что горение фосфора не исключение. Его опыты показали, что всякий раз, когда сгорает любое вещество или ржавеет металл, происходит то же самое.

Интересно, что наш гениальный соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов ещё за пятнадцать лет до Лавуазье сравнивал вес запаянной реторты с металлом до и после прокаливания. «Деланы опыты в заплавленных накрепко сосудах, чтобы исследовать: прибывает ли вес металла от чистого жара», – записал Ломоносов в 1756 г., и в двух строчках прибавил результат: «Оными опы-

тами нашлось, что... без пропущения внешнего воздуха вес сожжённого металла остаётся в одной мере». Так Ломоносов нанёс сильный удар по разделявшейся химиками того времени теории флогистона. Но мало этого: Ломоносов сделал из своих опытов и другой замечательный вывод, что «все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что, сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так, ежели где убудет не-сколько материи, то умножится в другом месте». Этими словами великий учёный выразил один из важнейших законов химии – закон сохранения вещества.

Свои опыты по изучению горения веществ Лавуазье начал в 1772 г. и к концу года представил в Академию некоторые показавшиеся ему важными результаты. В прилагаемой им записке сообщалось, что при сгорании серы и фосфора вес продуктов горения становится больше, чем вес исходных веществ, за счёт связывания воздуха, а вес свинцового глета (оксида свинца) при восстановлении до свинца уменьшается, при этом выделяется значительное количество воздуха.

В 1877 г. учёный выступил со своей теорией горения на заседании Академии наук. Сделанные им выводы существенно ослабляли основы теории флогистона, а окончательное поражение ей было нанесено исследованиями состава воды. В 1783 г. Лавуазье, повторив опыты Кавендиша по сжиганию «горючего» воздуха (водорода), сделал вывод, что «вода не есть вовсе простое тело», а является соединением водорода и кислорода. Её можно разложить пропусканием водяного пара через раскалённый докрасна ружейный ствол. Последнее он доказал в 1781 г. совместно с математиком и химиком Ж.-Б. Мёнье (Meusnier Jean Baptiste Marie Charles, 1754–1793) [1].

Так кто же, в конце концов, является первооткрывателем кислорода? И когда он был открыт?

Претензии Антуана Лавуазье на этот счёт являются более убедительными и основательными, но даже, и они оставляют под собой почву для очень больших сомнений. Всё дело в том, что подробное изучение свойств кислорода и его роли в процессах горения и образования окислов привело Лавуазье к неправильному выводу о том, что этот газ представляет собой кислотообразующее начало. В 1779 г. Лавуазье даже ввёл для кислорода название «оxygenium» (от греч. «окис» – кислый, и «геннао» – рождаю) – «рождающий кислоты». И в 1777 г., и до конца своей жизни Лавуазье настаивал на том, что кислород представляет собой атомарный «элемент кислотности» и что кислород, как газ образуется только тогда, когда этот «элемент» соединяется с «теплородом», с «материей теплоты». Можем ли мы на этом основании говорить, что кислород в 1777 г. ещё не был открыт? Подобный соблазн может возникнуть, и возникает. Элемент кислотности был изгнан из химии только после 1810 г., а понятие теплорода умирало ещё до 60-х годов XIX века.

Кислород стал рассматриваться в качестве обычного химического вещества ещё до этих событий, но открытие кислорода, по всей видимости, является плодом коллективного разума и взаимно индуцирующего творчества всех перечисленных выше учёных.

То, о чём писал Лавуазье в своих статьях, начиная с 1777 г., было не столько открытием кислорода, сколько кислородной теорией горения. Эта теория была ключом для перестройки химии, причём такой основательной, что её обычно называют революцией в химии. Задолго до того, как Лавуазье сыграл свою роль в открытии нового газа, он был убеждён, что в теории флогистона было что-то неверным, и что горящие тела поглощают какую-то часть атмосферы. Многие соображения по этому вопросу он сообщил в заметках, отданных на хранение во Французскую Академию в 1772 г. Работа Лавуазье над вопросом о существовании кислорода дополнительно способствовала укреплению его прежнего мнения, что где-то был допущен просчёт. Она подсказала ему то, что он уже готов был открыть, – природу вещества, которое при окислении поглощается из атмосферы.

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Столяренко, П.Ю. История обезболивания в стоматологии (от древности до современности): монография. 2-е изд., перераб. и доп. Самара:

Офорт; СамГМУ, 2010. 342 с. <https://doi.org/10.17513/np.382>

2. Каппелер, О. Анестезирующие средства / Руководство к общей и частной хирургии. Отд. 30; Пер. с нем.; Под ред. Бильрота и Люкке. СПб.: Типография Б.Г. Ямпольского, 1881. 290 с.

3. Юдин, С.С. Избранные произведения. Вопросы обезболивания в хирургии. М.: Медгиз, 1960. 322 с.

4. Островский, В.Ю. Борьба с болью, или человек на операционном столе. М.: Знание, 1983. 144 с.

5. Takebayashi H., Hanaoka S. Seishu Hanaoka, pioneer of general anesthesia and modern surgery. *Wakayama Medical Reports* 1964; 9(2): 75–86.

6. Ogata T., Hanaoka S. Seishu Hanaoka and his anaesthesiology and surgery. *Anaesthesia* 1973; 28(6): 645–652. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1973.tb00549.x>

7. Ogata T., Hanaoka S. Seishu Hanaoka--his anaesthesiology and surgery. *International Surgery* 1973; 58(11): 759–762.

8. Matsuki, A., Hanaoka S. New studies on the history of anaesthesiology--a new study on Seishu Hanaoka's "Nyugan Ckiken Roku" (a surgical experience with breast cancer). *Masui. Japanese Journal of Anaesthesiology* 2000; 49(9): 1038–1043.

9. Nakayama D.K., Hanaoka, S. Seishu Hanaoka, surgery, and anesthesia in feudal Japan. *Pharos Alpha Omega Alpha Honor Med Soc.* 2009 Winter: 35–40.

10. Шееле, Карл-Вильгельм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907. Словник: Чугуев — Шен. Источник: т. XXXIX (1903): Чугуев — Шен, с. 367.

11. Lundgren, A. Carl Wilhelm Scheele. [urn:sbl:6369](https://nbl.sbl.se/urn:sbl:6369) [In Swedish].

12. Joseph Priestley. *Encyclopædia Britannica*. URL: <https://www.britannica.com/biography/Joseph-Priestley> (date of reference: 24.06.2023).

13. Лавуазье (Lavoisier), Антуан Лоран. Краткий очерк истории химии. URL: <https://web.archive.org/web/20121208010628/http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Lavoisier.html> (дата обращения: 24.06.2023).

14. Биографии великих химиков. Перевод с нем. под ред. Быкова Г.В. М.: Мир, 1981. 320 с.

15. Выдающиеся химики мира: Биографический справочник / В.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. Кузнецова; Под ред. В.И. Кузнецова. М.: Высш. шк., 1991. 656 с.